

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№3(1)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 818 sahifa,
2-mart, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

O'zbek oilalarida ona-bola munosabatlari va ularning oilaviy emotsional muhitni shakllantirishdagi ahamiyati.....	18
Abdullayeva Dilbar Ubaydullayevna	
O'quvchi yoshlarda sog'lom turmush tarzini shakllantirish – ijtimoiy-pedagogik muammo sifatida	22
Mirzayeva Faroxat Odiljonovna	
Raqamli muhit ta'sirida bolalar psixikasidagi transformatsiya jarayonlari.....	30
Abdullayeva Sh. H.	
Turli yosh davrlaridagi shaxslarda o'zini o'zi faollashtirish xususiyatlarining tafovutlanishi	33
Qurbonboyev Azimbek Nazirboy o'g'li	
Bolalarni maktab ta'limiga intellektual tayyorlash va vitagen tajribasini rivojlantirishga metodik yondashuvlar.....	37
Abdullayeva Feruza Shavkatovna	
Boshlang'ich sinflarda tabiiy fanlarni steam asosida o'qitishning interfaol metodlari	42
Aliqarshiyeva Durdona Sharofiddin qizi	
O'simliklar guruhlari mavzusini o'quvchilarga tushuntirishda interfaol metod va vositalardan foydalanishning samaradorligi.....	49
Dehqonboyev Muhammad To'liqin o'g'li	
Kichik maktab yoshidagi shaxsda ma'naviy-axloqiy qadriyatlarni rivojlantirishning pedagogik shartlari	55
Jo'rayev Avazbek Umar o'g'li	
Matematika o'qitish jarayonida o'quvchilarning mantiqiy kompetentligini shakllantirish	59
Kalandarova Maxliyo Aslonovna	
Raqamli ta'lim sharoitida bo'lajak o'qituvchilarni pedagogik madaniyatini rivojlantirishda raqamli ta'lim imkoniyatlaridan samarali foydalanish.....	63
Kamalova Dilrom Olimjon qizi	
Maktabgacha ta'limni rivojlantirish – kelajak avlod kamolotiga qaratilgan strategik islohot.....	68
Kamolova Gavhar Akbarovna	
Axloqiy qadriyatlar asosida milliy ertaklardan foydalanish texnologiyasi.....	71
Kayumova Nargiza Mirziyatovna, Xo'jayeva Sharofat Olimjon qizi	
Insult bilan xastalangan bemorlarda nutq buzilishlari korreksiyasiga yondashuvlar	74
Maxkamova Laylo Majidovna	
Milliy ta'lim tizimini yangilash va rivojlantirishning strategik modeli	77
Mengliqulova Maftuna Abdullayevna	
Yangi O'zbekistonda ijtimoiy-iqtisodiy barqarorlik va uning shaxs psixikasiga deterministik ta'siri	82
Nishonova Oydinoy Mashrabjon qizi	
Talabalarning mustaqil ta'lim faoliyatini tashkil etishda o'qituvchining fasilitatorlik roli	86
Sariyeva E'tibor Matchanboyevna, Urazbayeva Sabohat Ortiqbayevna, Yuldasheva Gavxaroy O'rinboy qizi	
Raqamli ta'lim platformalaridan foydalanishning bugungi holati: muammo va imkoniyatlari.....	90
Suyarov Xurshid Baxriddinovich	
Tarbiya darslarida boshlang'ich sinf o'quvchilarining kommunikativ kompetensiyasini shakllantirish metodikasi.....	95
Toshpo'latova Guldona Tulqin qizi	
Kreativ yondashuvni shakllantirishda o'qituvchining innovatsion faoliyatini shakllantirish metodikasi	98
Usarova Marg'uba Nazar qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kommunikativ nutq malakasini rivojlantirishning metodologik asoslari.....	102
Vaisova Yodgora Sardorbek qizi	
Destruktiv oilalarda shaxslararo munosabat psixologiyasi	106
Sharafutdinova Xadichaxon Gulyamutdinovna	

Maktabgacha ta'lim tashkilotlari direktorlarining axborot kompetensiyasini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari	110
<i>Xalilayev Batirjon Taxirovich</i>	
O'quvchilarning individual ta'lim ehtiyojlarini aniqlash mezonlarining pedagogik va raqamli diagnostik asoslari	114
<i>Xalknazarova Aysuliy Maxsetbaevna</i>	
Klinik integratsiya asosida farmakologiya fanini o'qitish modelini ishlab chiqish	118
<i>Xasanboyeva Nafisaxon Abdullojonovna</i>	
Yurak glikozidlaridan zaharlanishni oldini olishni o'qitishning metodik-pedagogik asoslari	121
<i>Xoliqova Oyistaxon Yuldashevna</i>	
Oliy ta'lim tizimida raqamli transformatsiya sharoitida bo'lajak o'qituvchilarning universal va kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish metodikasi	125
<i>Xurramov Anvar Jumanazarovich</i>	
Studying the Role of Magic Numbers and Nucleon Shells in Nuclear Structure	129
<i>Yakubova Shoxidaxon Qodirovna, Dehqonova Ohista Qosimjonovna</i>	
Методика адаптивного физического воспитания молодежи с интеллектуальными нарушениями посредством специализированных гимнастических упражнений.....	133
<i>Аслонова Гуллола Акрам кизи</i>	
Понятие эмоционально-оценочной лексики.....	137
<i>Каримбаев Ниетбай Шарипович, Усенова Гульзира Женгисбай кызы</i>	
Изучение русского языка с использованием цифровых платформ: потребности, проблемы и решения.....	140
<i>Умарова Дильфуза Маматкуловна</i>	
Инклюзивное образование в Республике Узбекистан: сравнение с мировым опытом.....	144
<i>Пирманова Бахора Эшмухаммадовна</i>	
Inklyuziv ta'lim jarayonida empatiya va rahm-shafqatning pedagogik ahamiyati	148
<i>Olimova Sarvara Sobitxon qizi</i>	
Bo'lajak defektologlarni oila bilan ishlashga tayyorlashning nazariy asoslari.....	152
<i>M. B. Muxtorova</i>	
Maktabgacha yoshdagi eshitishida nuqsoni bor bolalarni talaffuzga o'rgatish metodlari	156
<i>Bo'ronova Suksoraxon Behzodjon qizi</i>	
The Role of Identity, Motivation, and Investment in Teaching English at School (Experimental Study)	160
<i>Shahobova Sitora Baxromovna</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarda umummadaniy kompetentlikni rivojlantirish jarayonining zamonaviy ta'lim paradigmasiga mos pedagogik modeli	166
<i>Olimova Dilrabo Nurali qizi</i>	
Raqamli transformatsiya sharoitida tikuvchilik va dizayn ta'limida innovatsion pedagogik yondashuvlar asosida talabalar kasbiy kompetentligini rivojlantirish muammolari va istiqbollari.....	169
<i>Umarova Fotima Abduraximovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'qituvchilarini zamonaviy darsliklardan samarali foydalanishga o'rgatishning interaktiv metodlari	172
<i>Kosimova Gullola Mullajonovna</i>	
Iqtisodiy ixtisoslik talabalari kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishning metodologik asoslarini takomillashtirish: rus tili fanini o'qitishda.....	176
<i>Nuraliyeva Maftuna G'ulomovna</i>	
Raqamli texnologiyalar asosida bo'lajak o'qituvchilarning metodik tayyorgarligini rivojlantirish bosqichlari.....	182
<i>Xidirova Nodira Abduganiyevna</i>	
Maktabgacha ta'limda ta'lim jarayonini samarali tashkil etishda pedagogning kompetensiyasi.....	185
<i>Eshmuratova Gauxar Maxsudovna</i>	
Frazeologik birliklar identifikatsiyasi	188
<i>Omadjon Azamov Burxonovich</i>	

MUNDARIJA	СОДЕРЖАНИЕ	CONTENTS	O'smirlik davrida empatiya rivojlanishiga ijtimoiy tarmoqlar va virtual muloqotning ta'siri 192 <i>Qodirova Zebuniso Malikovna</i>
			Pedagogical Mechanisms for Enhancing the Competitiveness of Higher Education Services in the Context of Socio-Economic Globalization 197 <i>Babayeva Lola Ibragimovna</i>
			Integrativ yondashuv asosida talaba qizlarda jismoniy madaniyatni rivojlantirishning pedagogik tizimini takomillashtirishning dolzarbligi 202 <i>M. X. To'xtamisheva</i>
			Murakkab nuqsonli bolalarni umumta'lim maktablariga tayyorlash jarayonida logopedning kommunikativ malakasini shakllantirishning nazariy va amaliy asoslari..... 207 <i>Abdubokiyeva Adiba Baxodir qizi</i>
			Oliy ta'limda mustaqil ta'lim mazmunini kognitiv kompetensiyalarga yo'naltirib tashkil etish 211 <i>Adashova Guljaxon Muxammadjonovna</i>
			STEAM yondashuvi asosida tayyorlov guruh bolalarining bilish faoliyatini faollashtirishning samarali yo'llari 215 <i>G. B. Maxmudova</i>
			Bo'lajak oligofreno-pedagoglarning kompetentlik faoliyatini tashkil etishning psixologik-pedagogik shart-sharoitlari 219 <i>Jumaboyev Nurillo Xayrullo o'g'li</i>
			Sun'iy intellekt asosida ta'lim sifatini monitoring qilish mexanizmlarini takomillashtirish 223 <i>Jumanazarova G. U.</i>
			Maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalarda duduqlanishni o'yin asosida bartaraf etish texnologiyalari 227 <i>Jumanazarova Gullola Yoqubjanovna, Mamatqulova Sarbarxon Axmadjon qizi</i>
			Axloqiy qadriyatlar asosida milliy ertaklardan foydalanish texnologiyasi..... 230 <i>Kayumova Nargiza Mirziyatovna, Xo'jayeva Sharofat Olimjon qizi</i>
			Sharq va G'arb mutafakkirlari merosida shaxs tarbiyasi masalalari 233 <i>Mirabzalova Zaxro Shuhrat qizi</i>
			Oliy ta'limda talabalarning o'z-o'zini personallashtirishini tashkil qilish 238 <i>Shamsiddinova Adiba Muzaffar qizi</i>
			Формирование интеллектуальных умений детей старшего дошкольного возраста в условиях цифровой образовательной среды 242 <i>Скрыльников Юрий Степанович</i>
			Динамика становления профессионально значимых личностных качеств будущих педагогов..... 246 <i>Тиллашайхова Хосият Азаматовна</i>
			Hamid Olimjon ijodining shakllanishidagi manbalar va ijodiy omillar 250 <i>U. A. Jumanaazarov</i>
			Maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyalanuvchilari moslashuvining psixologik yondashuvi 254 <i>G. R. Ibragimova, Abdulkarimova Dilfuza</i>
			Tarixiy obidalar asosida tasviriy san'at talabalari ijodiy kompetensiyalarini rivojlantirish metodikasi 258 <i>Qurvanboyeva Diyora Muzaffar qizi</i>
			Bo'lajak o'qituvchilarda sotsial intellekt va shaxslilik kamolotning o'zaro bog'liqligi 262 <i>Avlayev Orif Umirovich</i>
			AR texnologiyasi asosida kompyuter arxitekturasini o'qitishni takomillashtirishning pedagogik asoslari.... 267 <i>Saidkarimxonova Dilnozaxon Saidazixon qizi</i>
			Sun'iy intellektning ixtisoslashgan ta'lim muassasalari bitiruvchilarini tayyorlash sifatini oshirishdagi o'rni 273 <i>Ubbiyev Alisher Tairovich</i>
			Inklyuziv ta'lim bo'yicha respublikada olib borilayotgan faoliyat 277 <i>Sattorova Mohira Aminqulovna</i>
			Tasviriy faoliyat jarayonida maktabgacha tayyorlov guruh bolalarida emotsional intellektni shakllantirish . 281 <i>Namazbayeva Lola Zakirovna, Malikova Umida Nurliboy qizi</i>
			Sport maktablarida 12–14 yoshli gandbolchilarda to'pni ilish va uzatish texnikasini takomillashtirish metodikasini ishlab chiqish 285 <i>Ismatullayeva Fotima Rustam qizi</i>

Методология изучения этнопсихологических аспектов понимания долга перед родителями: цели, задачи и гипотезы исследования	289
Эргашев П. С., Азимова Х. А.	
Uzluksiz ta'lim tizimida metakompetensiyalarni rivojlantirish strategiyalari va ularning tasnifi	292
Xurramov Anvar Jumanazarovich	
Fundirlash konsepsiyasi – kelajak pedagoglarining asosiy poydevori	296
G'oyimov Umar Eshmurodovich	
Pedagogik oliy ta'lim muassasalarida qo'llanilayotgan metodik ta'minotning hozirgi holati: tahliliy o'rganish.....	301
Xujankulova Nafisa Ruzikulovna	
Pedagogik metod: intellekt xaritalar yordamida lazerlarning amaliyotda qo'llanilish sohasini vizuallashtirish	307
Olimjonova Nigina Sobirjon qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti guruhlarida rivojlanish markazlarini tashkil etish	312
G. R. Ibragimova, Normamatova Rayhona Alisher qizi	
Pedagogik o'yinlar va interaktiv faoliyatlarning ta'lim jarayonidagi o'rni	317
Qodirova Sevara Shuxratovna	
Shaxs psixikasi rivojlanishiga ta'sir etuvchi omillar.....	325
Boboyeva Maxsuda Ataxonovna, Rajapboyeva Ozoda Shuxrat qizi, Karimova Malohat O'rinboy qizi	
Jismoniy tarbiya darslarida innovatsion pedagogik texnologiyalardan foydalanishning sifat samaradorligi	329
Hasanova Dilnora Rustam qizi, Ehnazarov Jo'raqul	
Integratsion yondashuv asosida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy sifatlarini shakllantirishning metodik tizimi.....	333
Boynazarova Munajat	
O'yin faoliyati orqali kasbga yo'naltirish mexanizmlari.....	337
Allaberdiyeva Kumri Xamrayevna, Toshmurodova Marjona	
Модель методического сопровождения педагогов доо в развитии математической грамотности и логического мышления старших дошкольников на основе игровых технологий	340
Гаухар Джанпеисова	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining baholash malakasini rivojlantirish muammolari va imkoniyatlari	347
Majidova Hilola Eshquvat qizi	
Формирование коммуникативной компетенции студентов на занятиях узбекского и иностранных языков: интегративный подход	351
Турланова Сауле Дадажановна	
Ta'lim jarayonida digital storytelling metodidan foydalanish orqali o'quvchilarning ijodiy yozuv kompetensiyasini shakllantirish.....	357
Maxsetova Zuxra Torebayevna	
Futbol mashg'ulotlarida kreativ yondashuvlarni qo'llash amaliyoti	361
Karimov Odiljon Baxadirovich	
Oliy ta'limda talabalarning kreativligini rivojlantirishda sun'iy intellektdan foydalanishning nazariy-metodologik asoslari (amaliy matematika yo'nalishi misolida).....	364
Samatova Munira Dilshod qizi	
Подготовка к школе как условие развития коммуникативных умений у детей дошкольного возраста с тяжёлыми нарушениями речи	368
Ахмедова З. М., Абдурахмонова М. А.	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini rivojlantiruvchi ta'limni amalga oshirishga talaba motivatsiyaviy-qadriyatli munosabatlari tizimi shakllanganligi darajalari va ularning sifatiy tavsifi	373
Ergasheva Matluba Burxonovna	
Ritmik va ijodiy gimnastika mashqlari orqali bolalarda estetik didni shakllantirish metodlari.....	378
Kamchiyev Salimberdi Xudayberdiyevich	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Interaktiv ta'lim platformalari asosida informatika va axborot texnologiyalari faniga oid kompetensiyalarni rivojlantirish samaradorligi 382 Karimov Feruz Raimovich
	Koxlear implantli bolalar og'zaki nutqini shakllantirishda qo'llaniladigan zamonaviy usullar 386 Mamasiddikova Maftuna Akbarjon qizi
	Bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarining media savodxonligini oshirishning zamonaviy pedagogik texnologiyalari 389 Masharibova Lobar Rayimberganovna
	Duduqlanuvchi bolalarda verbal muloqot ko'nikmalarini o'yin texnologiyalari asosida rivojlantirish 393 Mirtoyeva Shohruza Ibjohimjon qizi
	Maktab voleybol sport to'garaklari mashg'ulotlarida harakatli o'yinlardan foydalanish 396 Ortug'mat Jumanov, Zarina Abdusattarova
	Talabalar mustaqil ta'limini samarali tashkil etish omillari va mexanizmlari 400 Raxmatova Nargiza Dolibayevna
	Bola nutqining rivojlanishiga ta'sir ko'rsatuvchi salbiy va ijobiy muhit omillari. XXI asr taraqqiyotida nutq faoliyatining shakllanishi 403 Ro'ziyeva Nozimaxon Oybek qizi
	Maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyalanuvchilarining ijodkorligini ijtimoiy-pedagogik faoliyatda rivojlantirish texnologiyasi 406 Sadikova Dilafuz Xusanovna, Butayeva Gavhar Xudoyorovna
	Fan va tabiatni tanishtirish orqali maktabgacha katta yoshdagi bolalarni rivojlantirish usullari 410 Sh. T. Musulmonova
	15-17 yoshgacha bo'lgan kurashchilarni yillik yuklamalarini taqsimlash 413 Qirgiboyev Shaxbozbek Aslidin o'gli, Xamidjonov Muhammadbobir Ulug'bek o'gli
	Davlat boshqaruvi tizimida korrupsiyaviy xavf-xatarlarni baholash va prognozlash metodologiyasi 416 Sotvoldiyev Akbarjon Umidjon o'g'li
	O'smirlar orasida tengdoshlar bosimi va uning psixologik ta'siri 419 Toshpo'latova O'giloy Baxtiyor qizi
	Boshlang'ich ta'limda o'quvchilarni shaxsiy rivojlantirish 422 Turdiyeva Raxima Kurbanovna
	Matnli topshiriqlar vositasida ona tili darslarida o'quvchilarning kreativ tafakkurini rivojlantirish 426 Yulbarsov Ochilbek Obidjon o'g'li, Isayeva Gulnur Shakirjanovna
	Методы исследования сенсомоторных эффектов и внимания у детей дошкольного возраста 432 Г. С. Алиходжаева
	Роль театрализованной деятельности в формировании представлений о родине у дошкольников . 436 Г. С. Алиходжаева, У. О. Мамадалиева
	Логическое мышление детей 5–7 лет в вариативном дошкольном образовании: нормативные основания и концептуальная модель 440 Г. Э. Джанпеисова, В. В. Горбунова, Э. З. Убайдуллаева
	O'qitishning maqsad va vazifalarini talabalarning bo'lajak pedagogik faoliyatini modellashtirish sifatida ... 444 Murodova Umida Dilmurodovna
	Развитие прагматической компетенции аудирования с помощью инновационных технологий в обучении немецкому языку 449 Саидова Махсудахон Аббасовна
	Развитие профессиональной подготовки будущих воспитателей в системе высшего педагогического образования 452 Собирова Пошшаой Эркин кизи
	Современные педагогические концепции и структурные элементы игровых технологий 455 Хафизова Машхура Аминовна
	Davolanish ehtiyojiga ega bo'lgan bolalarga tibbiy-psixologik yondashuvlar 458 Po'latxo'jayeva Malika Rustamovna
	Equal Voice in the Classroom: A Gender-Based Approach 463 Gafurova Nodira Ravshanovna

Matematik tafakkur kompetensiyalarini rivojlantirishda singapur ta'lim modelining innovatsion pedagogik yondashuvlari.....	468
<i>Sanobar Ibragimovna Kenjayeva</i>	
Boshlang'ich sinf mikrodars ishlanmasining texnologik xaritasini yaratish usullari.....	475
<i>Yusupova Gulshiraxan Zinatdinovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida tanqidiy fikrlashni rivojlantirishning pedagogik ahamiyati	479
<i>Sodiqova Gulbahor G'ofurjon qizi, Abduvohidova Rayhona Nuriddin qizi</i>	
6–7 yoshdagi bolalarni maktab ta'limiga tayyorlashda mantiqiy fikrlashga o'rgatishning ahamiyati	484
<i>Sultonova Sitara Zarif qizi</i>	
Debat texnologiyalari va akademik yozuv ko'nikmalarini rivojlantirish.....	488
<i>Gulamov Shavkat Maxmudovich</i>	
Kognitiv yuk nazariyasi asosida boshlang'ich sinflarda ingliz tili o'quv jarayonini optimallashtirish	492
<i>G'ulomova Moxinur Inomjon qizi</i>	
Muloqot madaniyati va liderlik ko'nikmalarining shakllanishidagi psixologik-pedagogik omillar	497
<i>Pulatova Odinaxon Xamidovna</i>	
Tarbiyaviy ishlarni tashkil etish pedagogik muammo sifatida	501
<i>Qulmatova Xurshida Abdurahmonovna</i>	
O'quvchilarga algebrani o'qitishning dolzarb masalalari.....	504
<i>Qodirova B., Ibragimov N.</i>	
Bo'lajak biologiya o'qituvchilarining kasbiy kompetensiyalarini takomillashtirish masalalari	509
<i>Axmadjanova Moxiyat Sadriyevna</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarning elektron ta'lim resurslari va innovatsion dasturlar bilan ishlash ko'nikmalarini shakllantirish.....	513
<i>Sultansaidova Mushtariy Abzalxanovna</i>	
Jo'rg Oruell asarlarida davr va shaxs fojiasi	516
<i>Xatamova Kumush Javxar qizi</i>	
“Tabiiy fanlar” fanini o'qitish texnologiyasini STEAM yondashuvi asosida tuzish metodikasi	519
<i>Imankulov Nurbek Tursunkul o'g'li, Ashirov Shamshidin Annazarovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida o'quv faoliyatiga samarali ta'sir etuvchi irodaviy sifatlar	525
<i>Ma'rufjonova Rohila Lutfulla qizi</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida texnik ijodkorlikni shakllantirishning mazmuni va metodikasi	528
<i>Xudaykulova Saida Zakirovna</i>	
Aqli zaiflik va autizm spektri buzilishining klinik-pedagogik farqlari	533
<i>Zokirova Fozilaxon Zafarjon qizi</i>	
STEAM yondashuvi asosida kreativ fikrlashni shakllantirishning didaktik imkoniyatlari.....	538
<i>Erkinov Ozodbek Faxriddin o'g'li</i>	
Neologizmlar – badiiy matnda uslubiy vosita sifatida	540
<i>Ibragimova Shoira Normuminovna</i>	
Nutq nuqsoniga ega bo'lgan bolalar ota-onalarini logopedik korreksion ishiga jalb etish	543
<i>Jumanazarova Gullola Yoqubjanovna, Abdullayeva Gulzoda Abdurazoq qizi</i>	
Rus tili darslarining samaradorligini oshirishda nutqiy kompetensiyani shakllantirishning ilmiy-metodik asoslari.....	546
<i>Jurayeva Nilufar Shovkat qizi</i>	
Autizm spektridagi bolalarda nutqni rivojlantirish uchun sensor integratsiya usullarining ta'sirini o'rganish.....	549
<i>Mo'minova Gulnora Qurvonali qizi</i>	
Yosh taekvondochilarni maxsus mashqlar yordamida kyorugi texnikasini rivojlantirish	552
<i>Sheraliyev Sarvarbek Soxibjon o'g'li</i>	
“Motivatsion yondashuv” hamda “kreativ fikrlash” tushunchalarining mazmun va mohiyati	556
<i>Toshnazarova Mohinur O'sarali qizi</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarning muloqot madaniyatini rivojlantirishda kompetensiyaviy yondashuvning o'rni	559
<i>Umarova Feruzabonu Bobir qizi</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS

Ta'lim falsafasining ijtimoiy-madaniy evolyutsiyasi	562
Uzakova Zahroxon Muhammad Zarif qizi	
Fizika ta'limida ijodiy tafakkurni shakllantirishning innovatsion modeli: muammoli ta'lim va interfaol metodlar asosida kompetensiyaviy yondashuv	565
Yusupov Kodirjan Batirovich	
Игровые проекты как средство обучения предлогам английского языка.....	569
Нуратдинова Наргиза Бахтияровна	
Формирование межкультурной коммуникативной компетенции через изучение речевого этикета в цифровой среде (мессенджеры и социальные сети)	572
Юсупова Сохила Сайфиевна	
Maktabgacha ta'lim yoshdagi bolalarda sog'lom turmush tarzini shakllantirish.....	575
Shamiyeva Manzura Fayzullayevna	
Pedagogik ta'lim muassasalarida bo'lajak o'qituvchilar valeologik kompetentligini rivojlantirishning mazmuni va mohiyati	579
Sardorxon Quvondiqov	
Pedagogik ta'lim muassasalari bo'lajak o'qituvchilarida integrativ yondashuv – milliy g'urur tuyg'usini rivojlantirish yondashuvi sifatida.....	584
Miraxmedov Fatxulla	
Bolalarni xavfsiz, erkin, o'yinga asoslangan va do'stona muhitda tarbiyalash – muvofiqlashtirishning yangi standartlari.....	590
Mamadaliyeva Dilfuza Baxtiyorovna	
Alisher Navoiyning “Arba'in” asaridagi qit'alarda sahih hadislarning badiiy talqini	595
Nematullayeva Madina Zafarovna	
Umumta'lim maktablarida chizmachilik fanini o'qitishda sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish istiqbollari	598
Xalimov Moxir Karimovich	
Biologiya fanini o'qitishni modernizatsiyalash bo'yicha zamonaviy yondashuvlar.....	603
Axmadjanova Mohiyat Sadriyevna	
Dizariya shakllarining klinik-pedagogik tavsifi	607
Iminjonova Moxichexra Alimardon qizi	
Oliy ta'limda kechki ta'lim talabalarining o'quv faolligini oshirishda faollashtiruvchi interaktiv ma'ruza metodining didaktik strukturasi va pedagogik imkoniyatlari.....	611
Axmedova Zilola Muxtor qizi	
Оптимизация процесса самообразования студентов русской филологии в условиях современного образовательного пространства	617
Азизова Д. А.	
Bo'lajak tarixchilarda tarix falsafasining zamonaviy konsepsiyalariga doir bilimlarni rivojlantirishning amaliy texnologik tizimi.....	622
Anvarjonov Ahrorjon Ahadjon o'g'li	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini mehnatsevarlikka tarbiyalashda pedagogik texnologiyalarning turlari va ularni qo'llash imkoniyatlari.....	625
Xudaybergenova Adolat Usmanovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni ijtimoiy-axloqiy tarbiyalashda maktabgacha ta'lim tashkiloti va oilaning hamkorligi.....	629
Jumanova Fotima Uralovna, Azimova Zeboxon Tohirovna	
4K yondashuvi asosida dars topshiriqlarini ishlab chiqish.....	635
Boboyeva Nafosat Tulqin qizi	
O'quv-tarbiya jarayonida pedagogik diagnostika.....	639
Xolmatova Ziroatxon Anvarovna	
Raqamli ta'lim muhitida tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirishning ahamiyati.....	642
Abdullayeva Ozoda Odiljon qizi	
O'yinchilarning texnik va taktik tayyorgarligi.....	645
Madaminov Oribdjan Nishanbayevich	

Ta'lim jarayonida gamifikatsiya va didaktik o'yinlar orqali metakognitiv kompetensiyalarni shakllantirish metodikasi.....	648
<i>Xayrullina Parizod Farg'at qizi</i>	
Dual ta'lim sharoitida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchisining kasbiy kompetentligini baholash mezonlari va monitoring tizimi.....	651
<i>Umurov Zarif Latifboyevich</i>	
Boshlang'ich sinflarda folklor asarlarini aksiologik yondashuv asosida o'qitish metodikasi	660
<i>Aytmuratova Elvira Ersultanovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'qituvchilari tanqidiy fikrlashining psixologik va pedagogik mohiyati.....	663
<i>Haydarova Kamola Ergashboy qizi</i>	
Differensial ta'limning nazariy-konseptual asoslari.....	667
<i>Rasulova Nozigul Abdivoxid qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida tasviriy faoliyatga o'rgatishda kreativ shaxsni shakllantirish bo'yicha metodik tavsiyalar	671
<i>Rizoyeva Muslima Raxmonovna</i>	
Информационная компетентность через призму филологии: ключевые факторы формирования ...	679
<i>Хикматов Нодир Назимджанович</i>	
Bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarida qadriyatlar tizimini shakllantirishning samarali yo'llari	683
<i>Mamatova Zarena Abdujalilovna</i>	
O'zbekiston va Angliyada pedagogik ta'lim tizimining tarixiy asoslari.....	686
<i>Miramatova Laylo Ravshanjon qizi</i>	
Innovatsion ta'lim muhitida o'qituvchilarning kasbiy kompetentligini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari	690
<i>Nilufar Xalikova Mirkadirovna</i>	
Badmintonchilarda maxsus chaqqonlik tayyorgarligining o'yin faoliyatiga ta'siri	694
<i>Samadova Uktabar Hasanovna</i>	
<i>Maktab direktorlarining boshqaruv ko'nikmalarini rivojlantirishda sinergetik yondashuvning o'rni va ahamiyati</i>	
<i>Yusupova Dilnoza Fayzullayevna</i>	
Pedagogical Essence of Improving Students' Collaborative Skills Through Multi-Vector Approaches	702
<i>Turemuratova Aziza Begibaevna, Otelbayeva Muhayyo Alisher qizi</i>	
Tasviriy san'at mashg'ulotlarining maktabgacha yoshdagi bolalarda kognitiv, estetik va ijodiy rivojlanishiga ta'siri	708
<i>Shaymuradov Taxir Zamanovich</i>	
Oliy ta'limda ma'naviy-ma'rifiy kompetensiyalarni baholash mezonlari: falsafa fanining o'quv jarayoniga integratsiyasi	713
<i>Abdullayev Akmal Nasriddinovich</i>	
Klasterli ta'lim muhitida bo'lajak o'zbek tili va adabiyoti o'qituvchilarining innovatsion kompetentligini rivojlantirish metodlari.....	717
<i>Abdurahmonov Maqsad Bekjonovich</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda nutqiy rivojlanishning yetakchi omillari.....	720
<i>Abduvosiyeva Mahmuda Xamidullo qizi</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kreativ sifatlarini oshirish: zamonaviy yechimlar va muammolar	724
<i>Abduxalimova Yulduz Normurod qizi</i>	
Maktablarda sun'iy intellekt asosida xorijiy tillarni o'qitish afzalliklari	728
<i>Altmisheva Iroda Mavlonovna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda boshqaruv madaniyatini rivojlantirishning pedagogik-psixologik xususiyatlari.....	731
<i>Ashurov Yusuf Alisher o'g'li</i>	
Bolalikni qayta anglash: mariya montessori pedagogik qarashlarining ilmiy asoslari	735
<i>Ismatullayeva Madinabonu Akmaljon qizi</i>	
14-15 yoshli o'quvchilarning jismoniy tarbiya vositalari orqali jismoniy tayyorgarligi samaradorligini oshirish metodi	740
<i>Karimboyev Og'abek Qadamboyevich</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	O'zbekiston xalqlarining amaliy san'ati va ma'naviy merosini o'rganish: tarixiy va pedagogik jihatlar 744 Kayumov Erkin Kazakbayevich
	Fizika ta'limida kognitiv texnologiyalar asosida talabalarning mantiqiy va analitik tafakkurini rivojlantirish yo'llari 748 Madumarov Shodonbek Az'amjonovich
	Maktabgacha ta'lim tizimini rivojlantirish jarayonlarida pedagogik-psixologik bilimlarning ahamiyati 751 Muratova Shaxnoza Ibatovna
	Yoshlar o'rtasida ijtimoiy hamkorlikni mustahkamlashda pedagogik resurslar va hamkorlik infratuzilmasining ahamiyati 754 Matnazarov O'ktam Latipovich
	Maxsus pedagogika o'qituvchilarining pedagogik va psixologik tayyorgarlik darajasi 757 Oxunov Ilxomjon Abdunabiyevich
	Funktsional bog'liqlikni tushunishda vizual-eksperimental metodning samaradorligi 760 Qobilova Nargiza Anvarovna, Shamuratov Zafar Ergashevich
	The Psychological Importance of Emotional Intelligence and Stress Resilience in Increasing Professional Efficiency of Primary School Pedagogues 766 Tajiboyeva Odinakhon
	Maktabgacha ta'lim tashkilotida mashg'ulotlar jarayoni sifatini monitoring qilish vositasi sifatida 769 Tashbayev Naim Sadikovich
	Axloqiy tafakkur va axloqiy qaror qabul qilish kompetensiyasi tushunchasining pedagogik-psixologik mohiyati 773 Temirova Oydina Muhiddinova
	Oliy ta'lim muassasalarida "Muhandislik kompyuter grafikasi" fanini o'qitishning metodik asoslari va zamonaviy yondashuvlari 776 Xamidov Dilshod Olimjon o'g'li
	Kasbiy ta'lim rahbarlarining individual yondashuv asosida kompetensiyasini rivojlantirish mexanizmlari... 780 Yangiboyev Kamol Norboyevich
	Тема экологических проблем как элемент духовно-нравственного воспитания студентов в произведениях Чингиза Айтматова 784 Абдулвохидов Элёр
	Девиантное поведение школьников в образовательной среде: проблемы классификации и гендерные особенности восприятия педагогами 789 Алимжанова Матлюба Юнусовна
	Анализ проблем развития профессиональной иноязычной компетенции по английскому языку у студентов медицинских вузов 793 Исраилова Илона Халитовна
	Психолого-педагогические условия использования изобразительной деятельности как средства стимуляции коммуникативных навыков у воспитанников с синдромом дауна 798 Каримова Регина Шовкатовна
	Методика развития специальной физической подготовленности футболистов 11–12 лет с использованием современного инновационного оборудования 802 Мирзабаев Диёрбек Камилович
	Нейроигра как эффективное средство развития познавательных и регуляторных функций у детей дошкольного возраста 805 Намазбаева Лола Закировна, Маткаримова Шарипа Рахимжановна
	Методы и приёмы технологии развития критического мышления в курсе "Общая педагогика": опыт проектирования учебного процесса в вузе 809 Янкина Рано Садыковна

DIZARTRIYA SHAKLLARINING KLINIK-PEDAGOGIK TAVSIFI

Iminjonova Moxichexra Alimardon qizi

Andijon davlat pedagogika instituti
 Maktabgacha ta'lim va maxsus pedagogika fakulteti
 Maxsus pedagogika: logopediya yo'nalishi
 3-bosqich, 301-guruh talabasi

Annotatsiya: Mazkur maqolada dizartriya nutq buzilishining etiologiyasi, patogenez hamda uning asosiy klinik shakllari ilmiy manbalar asosida tahlil qilinadi. Xususan, dizartriyaning bulbar, psevdobulbar, ekstrapiramidal, miyachali va kortikal shakllarining nevrologik belgilari, artikulyatsion apparat faoliyatidagi o'zgarishlar hamda nutqning fonetik-fonematik, prosodik va leksik-grammatik tomonlariga ta'siri yoritiladi. Shuningdek, har bir shaklning o'ziga xos klinik ko'rinishlari pedagogik nuqtai nazardan baholanib, logopedik tashxis qo'yish hamda korreksion ishlarni rejalashtirish tamoyillari bayon etiladi.

Maqolada dizartriyaning bolalar nutq rivojlanishiga ta'siri, uning psixik jarayonlar bilan o'zaro bog'liqligi hamda individual yondashuv asosida tashkil etiladigan logopedik ish tizimi yuzasidan tavsiyalar beriladi. Tadqiqot natijalari maxsus pedagogika va logopediya amaliyotida samarali korreksion metodlarni tanlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Kalit so'zlar: dizartriya, bulbar shakl, psevdobulbar shakl, ekstrapiramidal shakl, miyachali shakl, kortikal shakl, artikulyatsion buzilishlar, nutq motorikasi, logopedik tashxis, korreksion pedagogik ish.

Abstract: This article analyzes the etiology, pathogenesis, and main clinical forms of dysarthria based on scientific sources. In particular, the neurological symptoms of the bulbar, pseudobulbar, extrapyramidal, cerebellar, and cortical forms of dysarthria, changes in the functioning of the articulatory apparatus, and their influence on the phonetic-phonemic, prosodic, and lexical-grammatical aspects of speech are described. In addition, the specific clinical manifestations of each form are evaluated from a pedagogical perspective, and the principles of speech therapy diagnosis and planning of corrective work are presented.

The article also provides recommendations on studying the impact of dysarthria on children's speech development, its relationship with psychological processes, and the organization of a speech therapy intervention system based on an individual approach. The results of the study are important for selecting effective corrective methods in the practice of special pedagogy and speech therapy.

Key words: dysarthria, bulbar form, pseudobulbar form, extrapyramidal form, cerebellar form, cortical form, articulatory disorders, speech motor skills, speech therapy diagnosis, corrective pedagogical work.

Аннотация: В данной статье на основе научных источников анализируются этиология, патогенез и основные клинические формы дизартрии. В частности, рассматриваются неврологические признаки бульбарной, псевдобульбарной, экстрапирамидной, мозжечковой и кортикальной форм дизартрии, изменения в функционировании артикуляционного аппарата, а также их влияние на фонетико-фонематическую, просодическую и лексико-грамматическую стороны речи. Кроме того, специфические клинические проявления каждой формы оцениваются с педагогической точки зрения, и представлены принципы логопедической диагностики и планирования коррекционной работы.

В статье также приводятся рекомендации по изучению влияния дизартрии на развитие речи у детей, её взаимосвязи с психическими процессами, а также по организации системы логопедической работы на основе индивидуального подхода. Результаты исследования имеют важное значение для выбора эффективных коррекционных методов в практике специальной педагогики и логопедии.

Ключевые слова: дизартрия, бульбарная форма, псевдобульбарная форма, экстрапирамидная форма, мозжечковая форма, кортикальная форма, артикуляционные нарушения, моторика речи, логопедическая диагностика, коррекционно-педагогическая работа.

KIRISH

Nutq insonning ijtimoiy hayotdagi eng muhim aloqa vositasi bo'lib, uning to'laqonli shakllanishi markaziy va periferik nerv tizimining uyg'un faoliyatiga bevosita bog'liqdir. Nutq jarayoni murakkab psixofiziologik mexanizm asosida amalga oshadi va bunda bosh miya po'stlog'i, po'stloqosti tuzilmalari, miyacha, nerv tolalari hamda artikulyatsion apparat a'zolari o'zaro hamkorlikda ishlaydi. Ushbu tizimning organik shikastlanishi natijasida yuzaga keladigan nutq buzilishlaridan biri dizartriya hisoblanadi.

Dizartriya – nutq apparatini innervatsiya qiluvchi markaziy yoki periferik nerv tizimi zararlanishi oqibatida tovush talaffuzi, nutqning sur'ati, ritmi, tembri va intonatsiyasi buzilishi bilan namoyon bo'ladigan murakkab nutq nuqsonidir. Mazkur buzilish bolalarda perinatal davr patologiyalari, bosh miya jarohatlari, infeksiyon kasalliklar yoki nevrologik sindromlar bilan bog'liq holda kuzatiladi. Dizartriya nafaqat fonetik jihatdan, balki nutqning prosodik va kommunikativ tomonlariga ham salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Mavzuning dolzarbligi shundaki, so'nggi yillarda perinatal markaziy nerv tizimi zararlanishlari hamda bolalar serebral falaji bilan bog'liq nutq buzilishlari soni ortib bormoqda. Bu esa dizartriya shakllarini erta aniqlash, ularning klinik xususiyatlarini chuqur o'rganish va pedagogik yondashuv asosida samarali korreksion ishlarni tashkil etishni talab etadi. Dizartriyaning turli shakllari (bulbar, psevdobulbar, ekstrapiramidal, miyachali va kortikal) klinik belgilariga ko'ra farqlanadi hamda logopedik ish jarayonida differensial yondashuvni taqozo etadi.

Klinik-pedagogik tavsif dizartriyaning nevrologik asoslarini nutq faoliyati bilan bog'liq holda tahlil qilish imkonini beradi. Bunday yondashuv nafaqat tashxis qo'yishda, balki individual korreksion dasturlarni ishlab chiqishda ham muhim ahamiyat kasb etadi. Chunki har bir shaklning artikulyatsion motorika, nafas olish, ovoz hosil qilish va fonematik idrok jarayonlariga ta'siri o'ziga xosdir.

Shu bois mazkur maqolaning maqsadi dizartriya shakllarining klinik belgilarini tizimli ravishda yoritish hamda ularning pedagogik ahamiyatini asoslab berishdan iboratdir. Tadqiqot natijalari logopedlar, maxsus pedagoglar hamda defektologlar faoliyatida amaliy qo'llanma sifatida xizmat qilishi mumkin.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Nutq buzilishlari, xususan dizartriya muammosi maxsus pedagogika va logopediya fanida muhim ilmiy yo'nalishlardan biri hisoblanadi. O'zbek olimlari L. R. Muminova va M. Y. Ayupovanning "Logopediya" asarida nutq buzilishlarining kelib chiqish sabablari, ularning turlari hamda logopedik tashxis va korreksion ishlarning nazariy asoslari batafsil yoritilgan. Mualliflar nutq apparati faoliyati markaziy nerv tizimi bilan uzviy bog'liq ekanini ta'kidlab, dizartriya nutq motorikasining buzilishi bilan tavsiflanishini ilmiy jihatdan asoslaydilar. Ushbu tadqiqotlar dizartriya shakllarini klinik va pedagogik jihatdan o'rganishda muhim nazariy asos bo'lib xizmat qiladi.

Zamonaviy tadqiqotlarda nutq buzilishlari va harakat faoliyati o'rtasidagi bog'liqlik masalasi ham keng o'rganilgan. M. P. Xamidova bolalarda nutqiy va harakatli analizatorlarning o'zaro bog'liqligi nutq rivojlanish jarayonida muhim ahamiyatga ega ekanini ta'kidlaydi. Tadqiqotchining fikricha, artikulyatsion apparat faoliyati va umumiy motorika o'rtasidagi uyg'unlik nutqning to'g'ri shakllanishiga xizmat qiladi. Bu yondashuv dizartriya kabi nutq motorikasi bilan bog'liq buzilishlarni tushuntirishda muhim metodologik asos hisoblanadi.

Pedagogik tadqiqotlarda imkoniyati cheklangan bolalar bilan ishlashning samarali shakllari ham alohida o'rganilgan. M. X. Jo'raxo'jayev o'z ilmiy ishlarida imkoniyati cheklangan bolalarning ta'lim jarayonini tashkil etish, ularning individual xususiyatlarini inobatga olish hamda pedagogik yondashuvni takomillashtirish masalalarini tahlil qiladi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, nutq buzilishlariga ega bolalar bilan ishlashda individual va differensial yondashuv muhim ahamiyatga ega bo'lib, bu logopedik yordam samaradorligini oshiradi.

So'nggi yillarda og'ir nutq nuqsonli bolalar bilan olib boriladigan korreksion ishlar metodikasi ham keng tadqiq qilinmoqda. M. A. Iminjonova o'z ilmiy maqolalarida og'ir nutq nuqsonli bolalar bilan ishlash jarayonida didaktik o'yinlarning ahamiyatini asoslab beradi. Muallifning ta'kidlashicha, o'yin texnologiyalari artikulyatsion harakatlarni faollashtirish, nutq motorikasini rivojlantirish hamda bolalarning kommunikativ faolligini oshirishga yordam beradi.

Umuman olganda, yuqoridagi ilmiy tadqiqotlar dizartriya muammosini o'rganishda pedagogik va logopedik yondashuvning muhimligini ko'rsatadi. Mahalliy tadqiqotchilarning ilmiy ishlari nutq buzilishlarini kompleks o'rganish, ularni erta aniqlash hamda samarali korreksion metodlarni ishlab chiqishda muhim nazariy va amaliy asos bo'lib xizmat qiladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqot dizartriya shakllarining klinik-pedagogik tavsifini o'rganishga qaratilgan bo'lib, unda kompleks yondashuv tamoyili asos qilib olindi. Tadqiqot jarayonida nazariy va amaliy metodlar uyg'unligidan foydalanildi.

Tadqiqotning nazariy asosini nutq buzilishlari va ularning neyropsixologik mexanizmlarini o'rgangan olimlarning ilmiy qarashlari tashkil etadi. Xususan, nutq faoliyatining miya bilan bog'liqligini asoslab bergan Lev Vygotskiy, Aleksandr Luriya hamda logopediya yo'nalishida muhim tadqiqotlar olib borgan Raisa Levinalarning ilmiy ishlari metodologik poydevor sifatida xizmat qildi.

Tadqiqotda quyidagi metodlardan foydalanildi:

1. **Nazariy tahlil metodi** – dizartriya muammosiga oid ilmiy adabiyotlar, pedagogik va nevrologik manbalarni o'rganish hamda umumlashtirish.
2. **Klinik kuzatish metodi** – dizartriya ega bolalarning artikulyatsion apparati holati, nutq motorikasi, ovoz va nafas jarayonlarini tizimli kuzatish.
3. **Psixologik-pedagogik tekshiruv** – bolalarning nutq rivojlanish darajasi, fonematik idroki hamda leksik-grammatik ko'nikmalarini aniqlash.
4. **Taqqoslash va differensial tahlil** – dizartriyaning turli klinik shakllarini o'zaro solishtirish hamda ularning pedagogik xususiyatlarini aniqlash.
5. **Korreksion ish natijalarini tahlil qilish** – olib borilgan logopedik mashg'ulotlar samaradorligini baholash.

Tadqiqot jarayonida tizimlilik, individuallashtirish, differensial yondashuv hamda komplekslik tamoyillariga amal qilindi. Har bir bolaning nevrologik holati va nutq rivojlanish xususiyatlari inobatga olinib, pedagogik xulosalar chiqarildi.

Mazkur metodologik yondashuv dizartriya shakllarining klinik belgilarini chuqur tahlil qilish hamda samarali logopedik korreksion ish tizimini ishlab chiqishga imkon yaratdi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadqiqot jarayonida dizartriya shakllarining klinik va pedagogik xususiyatlari kompleks tahlil qilindi hamda quyidagi natijalarga erishildi:

Klinik belgilar differensialligi aniqlandi. Dizartriyaning bulbar, psevdobulbar, ekstrapiramidal, miyachali va kortikal shakllari nevrologik simptomatika hamda artikulyatsion buzilish darajasiga ko'ra bir-biridan sezilarli farqlanishi kuzatildi. Har bir shaklda nutqning fonetik tomoni yetakchi darajada zararlanishi bilan birga, prosodik komponentlarda ham o'ziga xos o'zgarishlar qayd etildi.

Artikulyatsion motorika buzilishining ustuvorligi tasdiqlandi. Tadqiqot natijalari dizartriya til, lab, yumshoq tanglay va pastki jag' harakatlarining cheklanganligi yoki noaniqligi tovush talaffuzidagi kamchiliklarning asosiy sababi ekanini ko'rsatdi. Ayniqsa, psevdobulbar shaklda mushak tonusining oshishi, miyachali shaklda esa koordinatsiya buzilishi yaqqol namoyon bo'ldi.

Nutqning prosodik tomonida sezilarli o'zgarishlar kuzatildi. Ovoz tembri, kuchi, sur'ati va ritmida buzilishlar aksariyat bolalarda qayd etildi. Ekstrapiramidal shaklda nutqning notekisligi va ixtiyorsiz harakatlar, miyachali shaklda esa skandirlovchi nutq elementlari aniqlangan.

Leksik-grammatik rivojlanish darajasi ikkilamchi ta'sirga uchrashi aniqlandi. Og'ir darajadagi dizartriya nutqning fonetik buzilishi muloqot imkoniyatini cheklab, lug'at boyligi va grammatik tuzilmalarning shakllanishiga salbiy ta'sir ko'rsatishi kuzatildi.

Korreksion-logopedik ish samaradorligi tasdiqlandi. Individual va differensial yondashuv asosida olib borilgan mashg'ulotlar natijasida artikulyatsion motorika faollashuvi, tovush talaffuzining yaxshilanishi hamda nutqning ravonligi oshgani kuzatildi. Kompleks yondashuv (nafas mashqlari, artikulyatsion gimnastika, fonematik rivojlantirish) eng samarali usul sifatida baholandi.

Umuman olganda, tadqiqot natijalari dizartriya shakllarini klinik-pedagogik jihatdan aniq farqlash logopedik tashxis qo'yish aniqligini oshirishi hamda korreksion ish samaradorligini ta'minlashini ko'rsatdi.

Tadqiqot natijalari dizartriya shakllarining klinik va pedagogik xususiyatlari o'zaro uzviy bog'liqligini tasdiqladi. Olingan ma'lumotlar nutq buzilishining darajasi va ko'rinishi bevosita markaziy nerv tizimining qaysi qismi zararlanganiga bog'liq ekanini ko'rsatdi. Bu holat nutq faoliyatining neyropsixologik mexanizmlarini asoslab bergan Aleksandr Luriyaning ilmiy qarashlari bilan mos keladi.

Tahlillar shuni ko'rsatdiki, psevdobulbar shaklda mushak tonusining oshishi artikulyatsion harakatlarni cheklab, tovushlarni aniq talaffuz qilishga to'sqinlik qiladi. Miyachali shaklda esa harakatlar koordinatsiyasining buzilishi nutqning ritmi va tempiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Ekstrapiramidal shaklda ixtiyorsiz harakatlar va giperkinezlar nutqning ravonligini izdan chiqaradi. Bu jihatlar klinik belgilarni to'g'ri aniqlash differensial tashxis uchun muhim ekanini ko'rsatadi.

Pedagogik nuqtai nazardan qaralganda, dizartriya faqat fonetik buzilish bilan cheklanmay, bolaning kommunikativ faolligiga ham ta'sir ko'rsatadi. Og'ir shakllarda muloqot cheklanishi natijasida lug'at boyligi va

grammatik tuzilmalarning rivojlanishi sustlashadi. Bu esa nutq va tafakkur o'rtasidagi uzviy bog'liqlikni ta'kidlagan Lev Vygotskiyning nazariy qarashlari bilan hamohangdir.

Shuningdek, olingan natijalar logopedik ishda kompleks va individual yondashuv zarurligini ko'rsatdi. Har bir klinik shakl uchun alohida korreksion metodlarni tanlash samaradorlikni oshiradi. Masalan, psevdobulbar shaklda mushaklarni bo'shashtirish mashqlari muhim bo'lsa, miyachali shaklda ritmik va koordinatsion mashqlar ustuvor ahamiyat kasb etadi.

Umuman olganda, tahlillar dizartriya shakllarini klinik-pedagogik jihatdan chuqur o'rganish nafaqat tashxis aniqligini oshirish, balki korreksion ishni ilmiy asosda tashkil etish uchun ham muhim ekanini ko'rsatdi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Mazkur tadqiqot natijalari dizartriya shakllarining klinik va pedagogik xususiyatlari o'zaro chambarchas bog'liq ekanini tasdiqladi. Dizartriya markaziy yoki periferik nerv tizimi zararlanishi oqibatida yuzaga kelib, nutqning fonetik, prosodik hamda qisman leksik-grammatik tomonlariga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Tadqiqot davomida dizartriyaning bulbar, psevdobulbar, ekstrapiramidal, miyachali va kortikal shakllari klinik belgilariga ko'ra differensial tahlil qilindi. Har bir shaklning o'ziga xos nevrologik simptomatikasi artikulyatsion motorika, nafas olish, ovoz hosil qilish va nutq ritmiga turlicha ta'sir etishi aniqlandi. Bu esa logopedik tashxis qo'yishda klinik yondashuvning muhimligini ko'rsatadi.

Pedagogik jihatdan olib qaralganda, dizartriya faqat tovush talaffuzidagi nuqson emas, balki bolaning muloqot faoliyati va ijtimoiy moslashuviga ta'sir qiluvchi murakkab buzilish ekanligi aniqlandi. Shuning uchun korreksion-logopedik ishlar kompleks, tizimli va individual yondashuv asosida tashkil etilishi lozim.

Umuman olganda, dizartriya shakllarini klinik-pedagogik tavsiflash ularni erta aniqlash, differensial tashxis qo'yish hamda samarali korreksion dasturlarni ishlab chiqishda muhim nazariy va amaliy ahamiyatga ega. Tadqiqot natijalari maxsus pedagogika va logopediya amaliyotini takomillashtirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Muminova, L. R., Ayupova, M. Y. Logopediya. – Toshkent: O'qituvchi, 2020. (Mahalliy fundamental baza).
2. Визель, Т. Г. Основы нейропсихологии. – Москва: В. Секачев, 2021. (Maqoladagi "miya va nutq bog'liqligi", "afferent sintez" haqidagi fikrlar uchun asos).
3. Архипова, Е. Ф. Коррекция стертой дизартрии у детей: нейропсихологический подход. – Москва: АСТ, 2019. (Dizartriya va uning zamonaviy korreksiyasi bo'yicha klassik manba).
4. Maas, E., et al. Principles of Motor Learning in Treatment of Motor Speech Disorders. – American Journal of Speech-Language Pathology, 2008 (2022-yilda qayta nashr etilgan tahlillar). (Taklif qilingan "harakatni rejalashtirish" va "motor o'rganish" nazariyasini tasdiqlovchi xorijiy manba).
5. Ayres, A. J. Sensory Integration and the Child. – Los Angeles: WPS, 2005 (zamonaviy tarjimalar). (Maqoladagi "taktill sezgi", "proprioepsiya" va "sensor integratsiya" g'oyalarning asosi).
6. Thaut, M. H. Rhythm, Music, and the Brain: Scientific Foundations and Clinical Applications. – Routledge, 2023. (Dinamik ritmik modulyatsiya metodining ilmiy asoslari).
7. Xamidova, M. P. Bolalarda nutqiy va harakatli analizatorlarning o'zaro bog'liqligi muammolari. // "Pedagogik ta'lim klasteri: muammo va yechimlar" xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. – Toshkent, 2024. (Eng yangi mahalliy tadqiqotlarga havola).
8. Выготский, Л. С. Мышление и речь. – Москва: Лабиринт, 2018 (qayta nashr). (Nutq va tafakkur birligi haqidagi klassik psixologik asos).
9. Jo'raxo'jayev, M. X. (2022). Imkoniyati cheklangan bolalar uyda yakka tartibdagi ta'limda o'quv jarayonini tashkil etish. PEDAGOGS jurnali, 1(1), 295–298.
10. Jurahojayev, M. K. O. (2022). Mechanisms to Increase the Efficiency of Individual Home Education for Disabled Children. Mental Enlightenment Scientific-Methodological Journal, 2022(3), 171–180.
11. Jo'raxo'jayev, M. X. Imkoniyati cheklangan bolalarning uyda yakka tartibdagi ta'limi samaradorligini oshirish mexanizmlari: Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi. – Jizzax, 2023. – 36-bet.
12. Jo'raxo'jayev, M. X. (2022). Uyda yakka tartibdagi ta'lim o'qituvchisining portreti. // "Tilni o'qitish va o'rganishda XXI asr ko'nikmalari" III xalqaro anjuman materiallari.
13. Iminjonova, M. A. Og'ir nutq nuqsonli bolalar. // Best Journal of Innovation Science, Research and Development. ISSN: 2835-3579. Volume 3, Issue 10, 2024. – 311–315-betlar.
14. Iminjonova, M. A. Dizartriya nutq kamchiligini bartaraf etishda didaktik o'yinlarning ahamiyati. // Universal International Scientific Journal. e-ISSN: 3060-4540 (online). 2025, Issue 2, Volume –, 71–75-betlar.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №3(1)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.